

EKSPERIMENTAL PSIXOLOGIYA, UNING RIVOJLANISH JARAYONLARI

Baxtiyorova Umida Ulug'bek qizi

Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13353008>

Annotatsiya. ushbu maqolada eksperimental psixologiya, uning rivojlanish jarayonlari, bosqichlari, eksperimental psixologiyaning tamoyillari, tamoyillarning mazmuni va foydalanilishi, psixik hodisalarni o'lchashning mumkinligi, psixologiyada eksperimentning bo'lishi mumkinligi haqidagi psixolog olimlarning qarashlari, eksperimental psixologiyaning inson psixikasini tushunishda va odamlarga yordam berishdagi samaradorligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: eksperimental psixologiya, eksperimental psixologiya tamoyillari, psixik hodisalar, psixologik eksperiment, inson psixikasi.

Аннотация. в данной статье излагаются взгляды ученых-психологов на экспериментальную психологию, процессы, этапы ее развития, принципы экспериментальной психологии, содержание и использование принципов, возможность измерения психических явлений, возможность эксперимента в психологии, высказываются мнения об эффективности экспериментальной психологии в понимании психики человека и помощи людям.

Ключевые слова: экспериментальная психология, принципы экспериментальной психологии, психические явления, психологический эксперимент, психика человека.

Annotation. this article describes experimental psychology, its processes of development, stages, principles of Experimental Psychology, the content and use of principles, the feasibility of measuring psychic phenomena, the views of psychologist scientists on the possibility of experimentalism in psychology, the effectiveness of Experimental Psychology in understanding the human psyche and helping people.

Keywords: Experimental Psychology, Principles of Experimental Psychology, psychic phenomena, psychological experiment, human psyche.

Eksperimental psixologiya-bu psixologiyaning aqliy jarayonlar va inson xatti-harakatlarini o'rganish uchun ilmiy usullardan foydalanadigan bo'limi. U tajriba sharoitlarini qat'iy nazorat qilish va olingan ma'lumotlarni miqdoriy qayta ishlashga tayanadi.

Eksperimental psixologiyaning rivojlanishining asosiy bosqichlari:

1. Dastlabki bosqichlar (19-asr oxiri):

Vilgelm Vundt: Leypsigdagi birinchi eksperimental psixologik laboratoriya asoschisi (1879). Vundt idrok, e'tibor, xotira kabi oddiy aqliy jarayonlarni o'rgangan. G. Ebbinghaus: "ma'nosiz heceler" orqali xotirani o'rganish psixologiyada birinchi miqdoriy tadqiqotlardir.

F. Galton: aqliy qobiliyatdagi individual farqlarni o'rganish, sinov usullarini ishlab chiqish.

2. XX asr boshlari:

Funksionalizm: aqliy jarayonlarning funktsiyalarini, ularning atrof-muhitga moslashishdagi rolini o'rganishga e'tibor.

Bixeviorizm: tashqi stimularga javob sifatida inson xatti-harakatlarini o'rganish. Shartli reflekslar usullarini ishlab chiqish (I. P. Pavlov).

Gestalt psixologiyasi: yaxlit idrok va uning tashkil etilishini o'rganish.

3. XX asr o'rtalari:

Kognitiv psixologiya: kognitiv jarayonlarni o'rganish-idrok, e'tibor, xotira, fikrlash, nutq, qaror qabul qilish.

Tadqiqot usullarini ishlab chiqish: yangi tadqiqot usullarini yaratish - elektroensefalografiya (EEG), magnetoensefalografiya (Meg), funktsional magnit-rezonans tomografiya (fMRI).

4. Zamonaviy eksperimental psixologiya:

Turli xil yondashuvlarning kombinatsiyasi: inson psixikasini o'rganishda kognitiv, xulq-atvor, neyropsikologik yondashuvlarning kombinatsiyasi.

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish: tajribalar o'tkazish, ma'lumotlarni qayta ishlash uchun kompyuter dasturlari va simulyatsiyalaridan foydalanish.

Fanlararo tadqiqotlar: psixologlarning nevrologlar, shifokorlar, kompyuter mutaxassislari bilan hamkorligi.

Eksperimental psixologiyaning o'ziga xos asosiy tamoyillari mavjud (1-rasmga qarang).

1-rasm. Eksperimental psixologiyaning tamoyillari

Ushbu tamoyillarning mazmuni va foydalanilishi quyidagicha aks etadi:

Ob'ektivlik - ob'ektiv ma'lumotlarni olish uchun ilmiy usullardan foydalanish;

Nazorat - xatti-harakatlardagi o'zgarishlar eksperimental sharoitdagi o'zgarishlar bilan bog'liqligini ta'minlash uchun tajriba sharoitlarini qat'iy nazorat qilish;

Replikatsiya - natijalarni tasdiqlash uchun tajribani boshqa sharoitlarda takrorlash qobiliyati.

Eksperimental psixologiya inson psixikasini tushunishda va odamlarga yordam berishning samarali usullarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu xatti-harakatlarning sabablarini aniqlashga, ruhiy kasalliklarni davolashning yangi usullarini ishlab chiqishga va odamlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Ma'lumki, XIX asr fizika, biologiya, fiziologiya, kimyo va boshqa tabiat fanlarining gullab yashnashi bilan xarakterlanadi. Fanda paydo bo'lgan eksperimental metodning keng qo'llanilishi fanlarning rivojlanishiga turtki b'ldi.

XVIII asrning oxiri XIX asrning boshlaridayoq psixologlar o'rtasida psixik hodisalarni o'rganishda eksperimentni tadbiiq qilish mumkin emasmikan degan masala maydonga chiqdi. Bu masala bo'yicha faylasuf I.Kant o'z fikr bildirib. uning fikricha, psixologiyada eksperimentning bo'lishi mumkin emas, ularga matematikani tadbiiq qilish mumkin emas.

Psixik hodisalarni o'lchashning mumkinligi, psixologiyada eksperimentning bo'lishi mumkinligi haqida nemis psixologi I.Gerbart (1776-1841 y.) ijobiy fikr bildirgan. U «psixologiyada matematikani tadbiiq etish mumkin va zarurligi haqida» shunday degan: «Mening tekshirishlarim amalda faqat psixologiyaning o'zi bilan cheklanib qolmasdan, balki fizikaga va umuman tabiat fanlariga ham qisman aloqadordir».

Gerbartning fikricha, asosiy psixik element tasavvurdir, qolgan barcha jarayonlar – hissiyot, iroda, tasavvurlar kombinatsiyasidan va munosabatlaridan iboratdir. Ruhiy holatlar doimo o'zgarish jarayonida bo'ladi. Tasavvurlarning bu doimiy o'zgarish va almashish jarayonida ma'lum darajada doimiylik, qonuniyati bor. Bu doimiylikning miqdor tomonini o'lchash mumkin. SHuning uchun ham, Gerbartning fikricha, psixologiyaga matematikani tadbiiq qilish mumkin.

Gerbart, garchan psixologiyada eksperimentdan foydalanishning zarurligi va foydaliligini isbotlagan bo'lsa ham, lekin uning o'zi bu metoddan foydalanmagan.

Veber va Fexner. Psixologiyada eksperimentni tatbiq qilish bo'yicha dastlabki ishlarni fiziolog Veber (1796-1878 y.) va fizik Fexner (1801-1887 y.)lar amalga oshirdilar. Veber va Fexnerlarning maqsadi tashqi ta'sirotlar (fizik omillar) va ularning muvofiqi – sezgilarning o'zaro munosabatlari sohasidagi qonuniyatlarni topishdan iborat edi. Fexner eksperimental metodlar asosida sezgilarning ortib borishi bilan ularni qo'zg'atuvchi ta'sirotlar o'rtasidagi qiyosiy munosabatni aniqlab, sezgi qo'zg'atgich logarifmasiga proporsionaldir degan psixofizik qonunni kashf etdi. Veber va Fexnerlar o'tkazgan tajribalar «Psixofizika» degan alohida fanning paydo bo'lishiga olib keldi.

Veber va Fexner ishlarining ahamiyati, asosan, shundan iboratki, ular birinchi bo'lib psixologiyani, tabiat fanlari singari, eksperimental fanga aylantirish mumkin ekanligini isbotladilar. Shu vaqtgacha faqat kuzatish, asosan, o'z-o'zini kuzatishdan foydalanib kelinayotgan psixologiya endi aniq fanlardagi ob'ektiv metoddan foydalana boshlaydi.

V.Vundt. Eksperimental psixologiya taraqqiyotida ayniqsa nemis fiziologi va psixologi Vilgelm Vundt (1832-1920 y.)ning ishlari katta ahamiyatga ega bo'ldi. Vundtgacha faqat ichki tajribadan va o'z-o'zini kuzatishdan foydalanib kelgan psixologiya faqatgina tasviriy fan edi. Vundt eksperiment va o'lchash metodlarini zarur deb topib, psixologiyani izohli fanga aylantirishni maqsad qilib qo'ydi.

Vundt psixologiya uchun klassik metodlar bo'lib qolgan bir qancha metodlarni, ya'ni qo'zg'atish metodi, ifodalash metodi va reaksiya metodlarini kashf etdi hamda rivojlantirdi.

Vundt 1879 yili Leypsigda birinchi eksperimental psixologiya laboratoriyasini tashkil qildi.

Oradan ko'p vaqt o'tmasdan (1881 y.) u Berlin universiteti huzurida eksperimental psixologiya institutini tashkil qildi.

Vundt shug'ullangan masalalardan biri o'sha vaqtda astronomlar tomonidan ochilgan diqqatni bir vaqtda ikkita har xil qo'zg'atgichga to'plash mumkin emasligi haqidagi masala edi. Bu hodisani aniqlash uchun Vundt (laboratoriya tashkil qilingunga qadar) 1861 yilda alohida mayatnik ish o'ylab chiqardi (Vundt mayatnigi). Bu mayatnik graduslarga bo'lingan yoy atrofida harakatlanadi va har bir ma'lum vaqtdan keyin jing'irlaydi. Bu psixologik elementlar uchun kashf etilgan birinchi asbob edi.

Ilmiy (izohli) psixologiyani oyoqqa turg'izish uchun Vundt qo'shimcha vosita sifatida yondosh fanlar, ayniqsa fiziologiya, astronomiya, etnografiya, tarix, mifologiya va boshqa fanlardan olingan ma'lumotlardan foydalanish zaruriyatini ilgari surdi.

Leypsig laboratoriyasi va institutidan namuna olib, Germaniyaning boshqa universitet shaharlarida ham, shuningdek boshqa mamlakatlarda ham, jumladan Fransiya, Angliya va Amerikada laboratoriya hamda institutlar tashkil qilindi. XIX asrning oxirida Rossiyada ham bir qancha eksperimental psixologiya laboratoriyalari tashkil qilindi: Moskvada Tokarskiy, Qozonda Bexterev, Odessada N.N.Langerlar tomonidan shunday laboratoriyalar ochildi. 1911 yil Moskva universiteti huzurida, maxsus qurilgan binoda professor Chelpanov rahbarligida eksperimental psixologiya instituti tashkil qilindi. Hozirgi vaqtda bu institut RF Pedagogika fanlari akademiyasi tizimiga kiradi.

A.F.Lazurskiy (1874-1917 y.) tomonidan eksperimental metodning alohida turi – tabiiy eksperiment ishlab chiqildi. Eksperimentning bu turidan bizda bolalar psixologiyasini o'rganishda, pedagogika masalalarini, ayniqsa, ta'lim psixologiyasi masalalarini hal qilishda keng va unumli foydalanilmoqda.

Eksperimental metodning tatbiq qilinishi psixologiya fani taraqqiyotiga juda unumli ta'sir ko'rsatdi.

Bu metod yordamida oddiy kuzatish yoki o'z-o'zini kuzatish yo'li bilan aniqlash qiyin bo'lgan yoki butunlay mumkin bo'lmagan ko'p ma'lumotlar aniqlandi, ayrim psixik hodisalar o'rtasidagi bog'lanishlar aniqlangan, psixik jarayonlardagi, ayniqsa, sezgilar, diqqat, idrok, xotira sohasidagi ba'zi bir qonuniyatlar ochilgan.

Eksperimental analiz yo'li bilan murakkab psixik jarayonlar (idrok, xotira, tafakkur)ning alohida komponentlari tarkibiy qismlari ajratilgan, psixik jarayonlarning fiziologik hodisalar bilan, shuningdek, tashqi fizik muhit hamda ijtimoiy muhit bilan bo'lgan bog'lanishlari ochilgan.

Eksperimental tekshirishlarning yakunlari, shuningdek, eksperimental metodning usullaridan foydalanish praktik faoliyatning turli sohalarida – o'quv tarbiya ishlarida, meditsinada, mehnatni tashkil qilish va ratsionalizatsiyalashtirishda, sud ishlarida, san'atda juda ko'p foyda keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimov L.Ya. va boshqalar. Umumiy psixodiagnostika. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2021. B- 694.
2. Pavlov I.P. Dvadsatiletniy opit ob'ektivnogo izucheniya visshey pervnoy deyatelnosti (povedeniya) jivotnix. Pol. Sobr. Soch., M,-L, FA nashriyoti 1951, III tom, 309 st.

3. Psychology as the Behaviorist Views it John B. Watson (1913) First published in Psychological Review, 20, 158-177.
4. Psychology as the Behaviorist Views it John B. Watson (1913) First published in Psychological Review, 20, 158-177